

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Иззатуллаев Л.

ЎЗА ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА СИФАТИГА АГРОТЕХНИК ОМИЛЛАРНИ БИРГАЛИҚДА

ҚўЛАШНИНГ ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/ОКТАБР

